

1930-1940 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОНДА САНОАТ СОҲАСИДАГИ ТАДБИРЛАР ВА УЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5870714>

Бекзод Маматқулов

ҚМИИ тадқиқотчиси

Annatatsiya: *Mazkur maqolada, Ўзбекистонда саноатлаштириш сиёсатининг амалга оширилиши ва унинг оқибатлари (1925 – 1941 йй)ни илмий таҳлил қилинган.*

Kalif so'zlar: *оғир саноат, трикотаж, кимё саноати, халқ хўжалиги, ялпи маҳсулот, озиқ-овқат саноати, фабрика.*

Ўзбекистонда 30-йилларда ҳам саноат қурилиши суръатларини асоссиз равишда жадаллаштириш тенденция давом эттирилди. Республика иқтисодиётининг мамлакатнинг асосий пахта базаси сифатида ихтисослашувчи янада кучайтирилди. Шунингдек, тўқимачилик, машинасозлик, энергетика, кимё саноати, ипакчилик, узумчилик ва умуман қшлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарини кўпайтириш вазифалари қўйилди. Ўзбекистондаги саноат корхоналари асосан Марказ манфаатларига мувофиқ ташкил этилиб, минтақа аҳолиси учун зарур бўлган завод ва фабрикалар қуриш масаласи ҳеч кимни қизиқтирмади.

Урушдан олдинги беш йилликлар даврида саноатнинг халқ хўжалигида эгаллаган салмоғи 1928 йилдаги 43% дан 1940 йилда 70% га етди. Аммо саноат Марказ тасарруфида эди. Масалан, 30 йилларнинг ўрталарида Ўзбекистондаги корхоналарнинг 90% иттифоқ тасарруфида бўлди. Аммо саноат корхоналари Ўзбекистон вилоятлари бўйича жойлаштиришда номутаносибликлар мавжуд эди.

1933 йил Ўзбекистон вилоятларида саноат корхоналарининг жойлаштирилиши.

Жадвал

Иқтисодий район ва округлар	1933 йил	
	Корхоналар сони	Ишчилар сони
Тошкент	208	26305
Фарғона	201	23160
Зарафшон	172	12223

	Қашқадарё	27	1231
	Сурхондарё	21	1019
	Хоразм	30	1545

Кўрилган тадбирлар натижасида Ўзбекистонда 1937 йил йирик саноат корхоналари сони 948 та бўлса, 1940 йил улар сони 1445 та бўлди. Бу йилларда саноатда ялпи маҳсулот ишлаб чиқариш 1487,7 млн рублдан 2189,9 млн рублга кўпайди.

1940 йил Ўзбекистон саноат корхоналарининг вилоятлар бўйича жойлаштирилиши.

Жадвал

Вилоятлар		1940 йил корхоналар сони
1.	Тошкент	514
2.	Фарғона	181
3.	Наманган	100
4.	Андижон	104
5.	Самарқанд	195
6.	Бухоро	96
7.	Сурхондарё	56
8.	Қашқадарё	51
9.	Хоразм	59
10.	ҚҚ АССР	89
11. Республика		1445

Ўзбекистонда бой хом ашё манбалари бўлишига қарамай, XX асрнинг 30 йилларига қадар кимё саноати деярли бўлмаган. Оҳак кўйдириш, ўсимлик бўёғи олиш, олтингугурт ишлаб чиқариш, ишқорий моддалар тайёрлаш, совдагарлик билан шуғулланган бир қанча кичик корхоналар фаолият олиб борган. Замонавий кимё саноатининг вужудга келиши Фарғона водийсидаги Шўрсув олтингугурт конининг ишга туширилиши билан бошланади.

1932 йилдан Чирчиқ электр кимё комбинати қўрилиши бошланиб бу корхона 1940 йил октябрдан маҳсулот бера бошлади. Шу йили республиканинг жами саноат маҳсулоти ҳажмида кимё саноати ҳиссаси 0,8% га тенг бўлади, бу саноат соҳада банд бўлган ишчилар эса 1% ни ташкил этди.

Ўзбекистонда саноатнинг машинасозлик соҳасининг асосан қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ тармоқларини режалаштиришга эътибор берилди. Ўрта Осиёдаги энг йирик саноат корхоналаридан бири бўлган. “Ташсельмаш” заводи 1932 йил 1 майда ишга туширилиб, 1934 йилда қурилиши монтаж ишлари тугалланди ва мазкур корхона иттифоқнинг оғир саноат корхоналари руйхатга киритилди. Бу завод Ўзбекистон машинасозлик саноатининг тўнғич корхонаси эди. 1940 йил Ўзбекистонда машинасозлик соҳасида фақат қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ техникалар ишлаб чиқилди, яъни, 507 дона трактор сеялкаси 1903 дона трактор культиватори, 5 дона пахта териш машинаси ишлаб чиқарилади.¹

Асосий қурилиш материалли ҳисобланган цемент бу даврда асосан Тошкент ва Фарғона ишлаб чиқарилди. 1932 минг тонна, 1937 йил 138 минг тонна 1940 йил Ўзбекистон бўйича 267,3 минг тонна цемент ишлаб чиқарилди. 1940 йил цементнинг 117,2 минг тоннаси Тошкент, 150,1 минг тоннаси Фарғона ҳиссаси тўғри келди.

Яна бир қурилиш материали, яъни пишиқ ғишт ишлаб чиқарилиши вилоятлар бўйича тақсимлаганда ҳам ўртадаги тафовут яққол намоён бўлади.

Масалан 1925-1926 йилларда Ўзбекистонда 12,9 млн дона ғишт ишлаб чиқарилиб, унинг 6,9 млн донаси Тошкент шаҳри, 2,6 млн донаси Самарқанд, 1 млн донаси Андижон, 1,6 млн донаси Тошкент вилояти ҳисобига тўғри келди. Бошқа вилоятларда 1940 йилда бу соҳа йўлга қўйилмаган. Ўзбекистон бўйича 302,3 млн дона ғишт ишлаб чиқарилиб, шунинг 98,8 млн донаси тошкент вилояти 8,1 млн Тошкент шаҳри ҳисобига тўғри келди. Бу кўрсаткич Бухорода 9,6 млн дона, Қашқадарёда 3,4 млн дона тўғри келди. Холбуки, 1939 йил аҳоли руйхати бўйича Тошкент вилояти аҳолиси 648 минг киши Бухоро 481 минг киши, Қашқадарё вилояти 460 минг кишидан иборат эди.

Тирикотаж саноати Ўзбекистонда 30-40 йилларда шаклланди.

1939 йил ўрта Осиёда энг йирик ҳисобланган Қўқон пайпоқ фабрикаси ишга туширилди. Урушгача, Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Қўқон, Урганч, Андижон тикувчилик фабрикалари фаолият олиб борди. Мазкур корхоналарда йиллик ишлаб чиқариш режалари бажарилиши турлича бўлади.

Масалан, 1938 йил ўзида тикувчилик фабрикаларида режа 100,4% бажарилди. Аммо 3 та тикувчилик фабрикаси Бухоро тикувчилик фабрикаси режани 98,8% бажарди.

¹ Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. 64 с.

Фабрикада меҳнатни тўғри ташкил этилмаганлиги, хом ашё таъминотидаги камчилигини режаси бажарилмаслигига сабаб бўлади. Бухородаги 2 тикувчилик фабрикаси йиллик дастурни бор-йўғи 37,2%га бажарди. Бу корхонадаги энг асосий муаммо бу муҳандис-техник ходимларнинг етишмаслиги бўлади.

Янги Урганч тикувчилик фабрикасини йиллик дастурини 89,4 % и бажарди. Бу фабрикаларда 98 та ҳар хил турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарди.

1937 йилдан сунъий ипақдан газламалар тўқиш бошланди. Ўзбекистонда қадимдан пойабзал тайёрлашнинг ўзига хос усуллари ва анъаналари мавжуд эди. Пойабзал тикувчи косиблар қўлда аҳолининг турли қатламлари учун ҳар хил андозаларда этик, шахси, кавуш тикканлар. Биринчидан пойабзал фабрикаси 1927 йил Тошкент шаҳрида очилди. 1935 йил шу шаҳарда иккинчи пойабзал фабрикаси ишга туширилди. Бу турдаги корхона 1938 йил Бухорода, 1939 йил Самарқанд, Тўрткўл, Термиз шаҳарларда, 1940 йил Андижон, Қўқон, Чирчиқ, Наманган шаҳарларида кичик ҳажмдаги пайабзал фабрикалари ишга туширилди. Шу йили Ўзбекистон бўйича 3823 минг дона пайабзал ишлаб чиқарилиб, шундан 3025 мингга Тошкент шаҳрига тўғри келса, Қашқадарё 15 минг дона Сурхондарё 8 минг дона тўғри келди. Ўзбекистон иттифоқ тасарруфидаги саноат корхоналарига нисбатан маҳаллий саноат корхоналарига кам маблағ ажратилди.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноатнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Аммо Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш даражаси аҳоли талабидан орқада эди. Маҳаллий аҳолининг кўпчилигининг фабрикада тайёрланган озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш имконияти чекланган эди. Бу турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини асосан шаҳар аҳолиси истеъмол қилиб, қишлоқ аҳолига эса ўзларин тайёрлаган маҳсулотларни истеъмол қилганлар.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи саноат корхоналари маҳаллий хом ашёлар асосида маҳсулот ишлаб чиқардилар.

1936 йил Совет давлатидаги энг йириклардан бири бўлган Каттақўрғон ёғ-экстракция заводи ишга туширилди.

1940 йил Ўзбекистонда 7 та йирик ун тортиш корхонаси фаолият олиб борди.. 1935-1940 йилларда Ғаллаорол ва Зарбдорда элеватор қурулди.

Урушгача бўлган даврда Ўзбекистонда консерьямеве-сабзавот саноати корхоналари асосан Тошкент ва Фарғона вилоятларида

жойлашди. 1938 йилда Ўзбекистонда 5,87 млн шсонили банка ва 3,8 минг тонна қуруқ мева, 1940 эса 26,4 млн шсонили банка мева-сабзавот ва 12,1 минг тонна қуруқ мева ишлаб чиқарилди. Бу соҳага тегишли рақамлар таҳлил этилганда. Вилоятлар ўртасидаги тафавут намаён бўлади. Масалан, 1940 йил Тошкент вилоятда 23 минг шсонили банка консерва ишлаб чиқарилган бўлса, бу қашқадарё вилоятида 59 минг банка Қароқалпоғистонда 20 минг, Хоразмда 15 минг банка эди. Бухоро, Сирдарё ва Сурхондарё бу соҳа умуман йўлга қўйилади.

Ўзбекистонда 30 йилларда саноат қурилиши тарихи ўрганилганда қўйидаги умумлашган хулосалар чиқариш имкони берди:

Биринчидан, Ўзбекистонда урушдан олдинги йилларда ҳам саноат соҳасини жадаллаштириш тенденцияси давом этирилиб, республика иқтисодиётининг собиқ иттифоқнинг асосий пахта базаси сифатидаги ихтисослашуви янада авж олдирилди. Бу даврда Ўзбекистон халқ хўжалигида саноат ишлаб чиқариш салмоғи йилдан йилга ошиб борган бўлсада, аммо энг асосий саноат корхоналари иттифоқ тасарруфида бўлиб, у турдаги корхоналарнинг салмоғи барча саноат корхоналарининг 90% ни ташкил қилди.

Иккинчидан, 30 йилларда Ўзбекистонда кўмирни саноат усулида қазиб олиш, замонавий кимё саноати, трикатаж саноати, сунъий ипакдан газлама тўқиш каби янги саноат тармоқлари вужудга келтирилди.

Учинчидан, урушдан аввалги йилларда Ўзбекистонда беш йиллик режаларида табиий ресурсларни қидириб топиш янги конларни ишга тушириш энг асосий вазифалар қаторидан жой олди. Жумладан, Ўзбекистонда нефть саноатига сарфланган. Маблағлар кўпайтирилиб, соҳани бошқариш учун янги трестлар вужудга келтирилди. Хусусан нефть конларидан Термиз фойдаланишни кучайтириш учун нефть трести ноёб металлларни қидириш топишдан ва удан фойдаланиш муаммаларини ҳал этиш мақсадида “Ўзбекистончиноёб трест” ташкил этилди.

Тўртинчидан, барпо этилаётган саноат корхоналари Ўзбекистон вилоятлари бўйича жойлаштиришда номутаносибликлар мавжуд бўлади. республикадаги саноат корхоналарининг 40% Тошкент, 31% Фарғона округлари ҳиссасига тўғри келди. Саноат соҳасини йўлга қўйиш.масалан, Қашқадарё, Сурхондаё ва Хоразм вилоятларида суст эди. Қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи саноат корхоналари ҳам асосан Тошкент ва Фарғона вилоятларига жойлаштирилди.

Бешинчидан, бу даврда анъанавий ҳунармандлик сониеллари сони камайиб борди. Хом ашё дефецент бўлмаган ҳунармандчилик тармоқлари йўлга қўйилиб, улар асосан қолдиқ хом ашёлар ҳисобига маҳсулот ишлаб чиқарди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2 жилд. 342-бет.
- 2.Файзулла Хўжаев Изб. Труды В 3-х томах Т.2-Т., 1972, с 247.
- 3.Неполнин В.Я.Исторический опыт строительства социализма в Узбекистане (1917-1937 гг.) Т., 1960, 275 с.
- 4.Народное хозяйство Узбекской ССр за 50 лет. 72-бет
- 5.Советской Узбекистан за 40 лет. Ст.сб. т., 1964, 67-бет.
6. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви, р -1624 жамғарма, 10-руйхат, 131-иш, 32-варақ